

НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ ВИХОВАННЯ В СІМ'Ї ТА ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД)

Шевченко Н. О.

доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail:n0678102030@gmail.com

Загалом, як зазначають дослідники, під національними цінностями розуміються національні традиції та звичаї, культура й мистецтво певного народу. З огляду на це дуже важливо в процесі навчання та виховання молодого покоління виховувати патріота й упевнену в собі особистість. Великий досвід щодо збереження та виховання національних цінностей мають країни Західної Європи. Починати виховувати національні цінності варто ще в дошкільному віці. Також дуже важливо, щоб вихователі ЗДО та батьки самі були носіями кращих національних традицій і культури.

Батьки в усьому світі однаково сильно люблять своїх дітей. Водночас погляди на виховання молодого покоління дуже залежать від традицій і звичаїв тієї країни, у якій мешкає сім'я. Те, що для представників однієї країни може здаватися неприйнятним, в іншій країні світу вважається нормальним.

Незважаючи на те, що європейські країни об'єдналися в Європейський Союз, вони не втратили свою індивідуальність, яка складалася протягом багатьох років. Основними цінностями, які є провідними для європейської системи виховання, виступають свобода, самостійність, індивідуальність. А вже шляхи виховання цих якостей залежать від конкретно взятої країни.

Наприклад, у скандинавських країнах любов до дитини проявляється через надання їй повної свободи. Дитина не обмежена у виборі занять, розваг, іграшок. У неї відсутній чіткий розпорядок дня. Головне завдання вихователів – розвивати творчі здібності дитини. При цьому дорослі дуже турбуються про безпеку немовля. Вже в закладах дошкільної освіти дітей навчають мати особисту думку та вміти її відстоювати. Навчання відбувається зазвичай у

формі гри. У Швеції законодавчо заборонено використання будь-яких насильницьких дій як педагогічного заходу [1].

Батьки також не можуть говорити на підвищених тонах зі своєю дитиною, тим паче піднімати на неї руку. За цим суворо слідкують соціальні служби. Діти мають право поскаржитися на своїх батьків. Це призводить до жорстоких наслідків, навіть до позбавлення батьківських прав.

У Норвегії від батьків вимагається пильно слідкувати за здоров'ям дитини. Діти повинні вживати тільки здорову їжу – домашнє молоко, рибу, м'ясо, проводити на вулиці багато часу. Навіть заняття в дитячих садках більше спрямовані на фізичний розвиток дитини, ніж на розумовий. Батьки дозволяють дітям гратися в землі, заохочують різні види дослідницької активності, дбають про зміцнення їхнього імунітету.

У Німеччині діти до трьох років отримують домашнє виховання. Батьки з любов'ю ставляться до своїх дітей, але надмірно не опікують їх. Із перших днів життя дитини, батьки велику увагу приділяють облаштуванню її побуту. Кожна сім'я має дитячу кімнату, котру дитина прикрашає разом зі своїми батьками. Дитина чітко усвідомлює, що дитяча кімната – це її особиста територія, де вона може робити все, що захоче. І вже в дошкільному віці дитина усвідомлює, що чужого не можна брати, гратися можна тільки з тими предметами, котрі знаходяться в дитячій кімнаті. Загалом німецьке виховання передбачає чітку організацію та послідовність [2].

Ще змалечку німців привчають бути пунктуальними й обов'язковими. Маленькі діти на законних підставах отримують від батьків кишенькові кошти, накопичують їх, вчаться заощаджувати, економно витратити та планувати власні маленькі покупки.

У Німеччині соціальна допомога, яка надається по безробіттю, і допомога на виховання дітей складає такі вагомі суми, які дозволяють малечі та їхній мамі жити небідно. Проте багато молодих мам прагне якомога швидше повернутися до нормальної трудової діяльності.

Батьки слушно вважають, що дитина дошкільного віку обов'язково повинна спілкуватися зі своїми однолітками. З огляду на це вона хоча б раз на тиждень відвідує так звані ігрові групи, а пізніше – заклад дошкільної освіти.

Як не дивно, але для мам Німеччини майже єдиним критерієм, який визначає готовність дитини до школи, є нормальні взаємовідносини дитини зі своїми однолітками.

Дитячий садок у Німеччині являє собою щось подібне клубу для малечі, який відкривається рано вранці й перестає працювати найпізніше – о другій годині дня. У садочку діти не обідають. У німців обід – важливий ритуал, який повинен відбуватися тільки вдома, щоб дитина не відчувала себе відірваною від сім'ї. Мама відіграє провідну роль у процесі виховання та догляду за дитиною, на крайній випадок – няня. Заклад дошкільної освіти стоїть на другому місці, але його значення набагато менше, ніж роль матері.

До закладів дошкільної освіти Німеччини, які займаються національним вихованням дітей, належать денні дитячі установи; групи дитячих садків; групи денних дитячих садків; спеціалізовані дитячі садки; дитячі садки при релігійних громадах та деякі інші [2].

Так, денні дитячі установи забезпечують догляд, навчання та виховання дітей від 4 місяців до 14 років. Вони можуть об'єднувати дітей різних вікових груп. Групи дитячих садків працюють із восьмої до дванадцятої години для дітей від трьох років до вступу до школи. Групи денних дитячих садків працюють із восьмої до шістнадцятої години, об'єднують дітей від 4 місяців до вступу до школи. Існують також, подібні українським, групи продовженого дня для дітей від трьох до чотирнадцяти років. Працюють і приватні дитячі садочки, які створені за ініціативою батьківських громадських організацій.

Для дітей зі слабким здоров'ям започатковано дитячі садки при релігійних громадах, лісові дитячі садки. У спеціалізованих дитячих садках перебувають переважно діти-інваліди, які хоча б раз на тиждень спілкуються та граються зі своїми здоровими однолітками. На думку німецьких фахівців, діти

повинні з раннього віку розуміти, сприймати та піклуватися про своїх маленьких хворих земляків.

Варто звернути увагу на те, що в дитячих садочках вже навчають дітей елементам демократії. Також кожний заклад дошкільної освіти має свої чітко визначені правила й традиції. Наприклад, у певний, визначений день тижня діти та дорослі збираються разом, обговорюють свої проблеми й труднощі, разом ухвалюють рішення та слідкують за їх виконанням. Темі обговорення можуть бути різними, як-от: проблема прибирання кімнати для гри; погана поведінка дитини; реакція вихователя на гру дітей тощо. Головне, що кожен може відкрито висловити власну думку, отримати дружню пораду й підтримку [1].

У Франції велика увага приділяється вихованню в дітей самостійності. У цій країні дуже цінуються будь-які можливості реалізації дитини як особистості. З огляду на це встановлення з дитиною тісного контакту менш важливо, ніж її незалежність.

У ЗДО Франції виховання самостійності дитини починається з самого раннього віку. Уже з трьох місяців дитину перекладають в окреме ліжко. Дітей дошкільного віку намагаються записати у велику кількість гуртків та секцій, щоб батьки могли спокійно жити й працювати. Бабусі та дідусі не беруть активної участі у вихованні онуків, оскільки люди похилого віку у Франції вільні від будь-яких зобов'язань. Стиль виховання дітей у Франції, на відміну від скандинавських країн, відрізняється демократичністю та м'якістю. Водночас в основу виховання покладено не покарання, а заохочення гарної поведінки.

Цікавий досвід щодо національного виховання дітей дошкільного віку накопичено в Іспанії. Як свідчить проведене дослідження, у сім'ях Іспанії традиційно заведено заохочувати й хвалити дітей, усе їм дозволяти. Батьки спокійно ставляться до капризів дітей навіть тоді, коли вони трапляються в громадських місцях. Батьки проводять майже увесь вільний час зі своїми дітьми, батько, як і мати, бере активну участь у їх вихованні. Батьківські

обов'язки щодо виховання дітей чітко окреслені законом. Жорстоке поводження батьків зі своїми дітьми, психологічний тиск або їх залякування приводить до позбавлення батьківських прав [2].

Підхід англійців до виховання характеризується серйозністю та обґрунтованістю. Жителі Великої Британії часто стають батьками уже в достатньо зрілому віці. Вони прагнуть виховати зі своїх дітей дійсних леді та джентльменів. Особливість виховання англійців полягає в тому, що емоції щодовласної дитини не проявляються відкрито й напоказ. Уміння дитини керувати своїми емоціями, а інколи й пригнічувати їх, вважається високим показником вихованості.

Отже, до національних цінностей, які активно прищеплюються дітям дошкільного віку в країнах Західної Європи як в сім'ї, так і в ЗДО, належать: свобода, самостійність, індивідуальність, демократія, формування творчих здібностей, уміння мати особисту думку та її захищати, створювати нормальні взаємовідносини дитини зі своїми однолітками, пунктуальність, обов'язковість та деякі інші.

Література

1. Young children and their services: developing a European approach. *Aiming high: a professional workforce for the early years, Children in Europe*, 2008. URL: www.allianceforchildhood.eu/.../QoC%20progr (дата звернення: 21.05.2023 р.).

2. Мельник Н. Європейський підхід у дошкільній освіті: основні положення та особливості впровадження. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*, 2017, № 2 (66). С. 269–283.